

O'ZBEKISTONDA KRIMINALISTIKA FANINING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Xudoyqulova Mehriqul Shoynazar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Yurisprudensiya
yo'nalishi 2-kurs talabasi

e-mail: mehriqulxudoyqulova02.2007@gmail.com

Telefon: +998942188555

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028917>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 23-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Kriminalistika, molekulyar-genetik ekspertiza, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, jinoyat huquqi, tergov, jinoyat ishini qo'zg'atish prinsipi

ABSTRACT

Ushbu maqolada jinoyat-ijroiya tizimi muassasalari sharoitida sodir etilgan jinoyatlarni ochish, tergov qilish va oldini olishda amalga oshirialayotgan ishlar, shuningdek zamonaviy O'zbekistonda qo'llanilayotgan yangidan yangi kriminalistika sohasidagi metodlarning foydalanish masalalari hamda ulaning ahamiyati xususida so'z yuritiladi

So'nggi yillarda davlat va jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zgarishi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyati mazmuniga ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi, chunki ularning faoliyati jamiyatda amalga oshirilib, ularning ijtimoiy, huquqiy muammolari bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Bu esa mamlakatimizda kriminalistikaning yangidan yangi rivojlanish metodlari va vositalarini ishlab chiqish, ularni amaliyotga tadbiiq etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Negaki ijtimoiy munosabatlar soni ortgani, turi ko'paygani sari ularni tartibga soluvchi normalarga ehtiyoj ham ortib boraveradi. Shu sababli mamlakatimiz tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ularning xodimlariga yangi sharoitlar yaratib, jinoyatchilikka qarshi kurash uchun zarur bo'lgan vositalar bilan to'liq ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar kengroq malga oshirilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yilda qabul qilingan 60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida [1] ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan qator vazifalar belgilab o'tilgan. Shuningdek, ushbu farmonning 17- hamda 18- maqsadlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishning samarali tizimini yaratish va uning kelib chiqishiga sabab bo'lgan sabablarni aniqlash, xalq manfaatlari, insonning qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo'naltirish va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish bo'yicha vazifalar keltirib o'tilgan. Ular orasidan kriminalistikaga oid quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

-huquqni muhofaza qiluvchi organlarda jinoyatlar haqida xabarlarini hisobga olish tizimini tubdan isloh qilish, jinoyatlarni yashirish holatlarining oldini olishda zamonaviy usullardan foydalanish;

-ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan avvalo, tergovga qadar ham tekshirish olib borishlari kerak. Bunda jinoyatga doir arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlarni tekshirish, ularni ko'rib chiqish natijasi yuzasidan qaror qabul qilishga doir tadbirlash shuningdek, ish uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat izlari, narsalar va hujjatlarni mustahkamlash va saqlashga doir choralarni o'z ichiga oladi. Bunday harakatlar huquqni

muhofaza qiluvchi organlarning asoslangan holda aniq jinoyatlar bilan shug'ullanishi uchun, shuningdek Konstitutsiyaning 27-moddasida [2] ko'rsatilgan:” Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas” normasining yaqqol isboti hisoblanadi. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish yoki jinoyat ishini qo'zg'atish haqida qaror qabul qilinadi. Negaki qonunchiligimizda jinoyat ishini qo'zg'atishning muqarrarligi prinsipi mavjud. Bu esa, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi jinoyat alomatlari aniqlangan hamda jinoyat ishi qo'zg'atish uchun sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda o'z vakolatlari doirasida jinoyat ishini qo'zg'atishlari, biron-bir muassasa, tashkilot, fuqarolar xohish-irodasidan qat'iy nazar, jinoyat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxslarni aniqlash va fosh etish uchun qonunda azarda tutilgan barcha zarur choralarni ko'rish lozimligini anglatadi.

-ichki ishlar organlarini xalqning ishonchli himoyachisi sifatida xalqchil professional tuzilmaga aylantirish hamda aholi bilan maqsadli ishlashga yo'naltirish;

-qonuniylikni qat'iy ta'minlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda “Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar” tamoyilini bosh mezoniga aylantirish;

-tezkor-qidiruv va tergov faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirish, fuqarolarning qadr-qimmatini va erkinligini samarali himoya qilishning ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish;

Yuqorida qayd etilgan maqsad va vazifalar O'zbekiston Respublikasi kriminalistika sohasining taraqqiyotiga, xususan, jinoyatlarni ochish va tergov qilish taktik-kriminolistik ta'minotining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar o'zgarib, rivojlanib borgani sari biz ularni tartibga soluvchi, ularni tiyib turuvchi undan ham kuchli yondashuvlar, metodlarga zarurat sezamiz. Aynan mana shu sabab tufayli, biz yangidan yangi yondashuvlar, yangidan yangi kriminalistika sohasida qo'llaniluvchi funksiyalarni anglab yetishimiz jinoyatchilikka qarshi kurashishda o'zgarishlarni bartaraf etishda samarali rol o'ynaydi. Shu sababli, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jinoyatchilikka qarshi kurashish resurslari va strategiyalari shunga munosib bo'lishi, ulardan maksimal darajada foydalanilishi lozim. Ammo, ko'pincha ular tizimsiz vas hart-sharoitga qarab foydalanilmasligi oqibatida notog'ri yechimlarni yuzaga keltirishiga ham guvoh bo'lamiz.

Shu bilan birgalikda, yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28- va 29-moddalaridagi normalar ham kriminalistika sohasinig yangi pog'onalariga erishganining belgisi deyishimiz mumkin. Konstitutsiyamizning 28-moddasida quyidagicha band keltirib o'tiladi:” Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas”. Hamda, qonunchiligimiz kriminalistika sohasining shaffofligini, uning faoliyati biz uchun eng muhim kategoriya-inson huquqlariga ta'sir etmagan holda amalga oshirilayotganligi ko'zda tutgan holda Konstitutsiyamizning 29-moddasiga quyidagi normani belgilab qo'yilgan:” Qonunni buzgan holda olingan dalillardan odil sudlovni amalga oshirish chog'ida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi”. Bu shuni ko'rsatadiki, inson huquqlarini ta'minlash mamlakatimizning eng ustuvor maqsadi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda shu kabi normalar mamlakatimizning bosh qomusi-Konstitutsiyasida ham belgilab qo'yilganining guvohi bo'lishimiz mumkin.

Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasining 10-moddasida [3] esa:” Har bir inson o'z huquq va majburiyatlarini hamda unga nisbatan qo'yilgan har qanday jinoiy ayblovni aniqlashda to'liq tenglik asosida mustaqil va xolis sud tomonidan adolatli va oshkora ish ko'rish huquqiga ega.”-kabi normalarni uchratishimiz mumkin.

Umuman olganda, jinoyatni ochish va tergov qilishning o'ziga xos vaziyatlari tufayli ma'lum taktik kriminalistik metodlarning tanlanishi muayyan taktik vazifalarni hal qilish zarurati bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, jinoyatga aloqadorlik haqida ma'lumotni yashirayotgan

yoki haqiqatni aytishni istamaydigan shaxslardagi faktik ma'lumotlarni olishga qaratilgan taktik vazifalarni hal qilish uchun turli xil tergov so'rovlarini usullaridan foydalanish talab etiladi. Misol uchun tergov va ekspert amaliyotida sud-fotografiyasi tomonidan tashkil etilgan tanib olish, mikrotasvir, fotografik rang ajratish, qiyin sharoitlarda fotografiyadan foydalanish va boshqa metodlar ham mavjud [4]. Ushbu metodlarni qo'llashning asosiy sababi esa, jinoyat qilinganining belgisi bo'ladigan dalilni topishga qaratilgan bo'ladi. Dalillarni izlash esa, tergov organlari faoliyatida muhim va ayni vaqtda murakkab hamda qiyin vazifa hisoblanadi. Chunki jinoyatchi ko'p hollarda jinoyat izini yashirishga, yo'q qilishga harakat qiladi, shuningdek ko'pincha izlar yaqqol ko'rinmaydi. Dalillar joyini ko'zdan kechirish, tintuv o'tkazish, namuna olish, guvohlarni so'roq qilish va boshqa tergov faoliyati orqali olinadi. Ularni qidirishda esa, yuqorida keltirilgani kabi metodlardan mohirona foydalanilishi orqali erishiladi. Ammo shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, kriminalistika vositalari, usullari va metodlari yordamida ochilgan izlar va boshqa dalillarga asoslangan ma'lumotlar protsetsual qonun yo'li bilan aniqlansa, ular dalil sifatida qo'llanilishi mumkin va muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Aks holda, ulardan dalil sifatida foydalanish, hattoki dalil deyish ham xato bo'ladi.

Zamonaviy O'zbekistonda kriminalistikaning ahamiyati juda katta bo'lib, u jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va ularning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Negaki, kriminalistika sohasining maqsadi jinoyatchilikka qarshi kurashning ilmiy va amaliy asoslarini yaratish, huquqiy tartibni ta'minlash va jamoat xavfsizligini mustahkamlash hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va ilmiy yutuqlar yordamida kriminalistika sohasi tez rivojlanib bormoqda, bu esa ichki ishlar organlari va sud ekspertizasi faoliyatini tubdan takomillashtirishga imkon beradi. Shuningdek, zamonaviy kriminalistika jinoyatlarni tergov qilishda yangi ilmiy-uslubiy tavsiyalar va texnik vositalarni keng joriy etmoqda. Bu ichki ishlar organlarining ekspert-kriminalistika bo'linmalarining imkoniyatlarini oshirish, laboratoriyalar faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli axborot-qidiruv tizimlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Avvalo, kriminalistika zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali jinoyatlarni tezkor aniqlash va fosh etishda samaradorlikni oshirmoqda. Molekulyar-genetik, biometrik identifikatsiya va raqamli ekspertizalar yordamida jinoyatchilikka oid ishonchli dalillar olinmoqda. Agarda yuqorida ko'rsatilgan ekspertizalarning biriga qisqa ta'rif beradigan bo'lsak, molekulyar-genetik individualizatsiya usuli yordamida identifikatsiya qilish biologik xususiyatga ega obyektlarni aniqlash va voqea joyidan olib tashlash holatlarida zarur hisoblanadi. Bularga qon, tupurik, sperma izlari, terlash sekretsiyalari, epidermis zarralari, soch follikulalari bo'lgan sochlar kiradi. Ro'yxatda keltirilgan obyektlar tirik hujayralar yadrolarida xromosoma DNKsini o'z ichiga olgan tuzilmalardir. DNKni o'z ichiga olgan tuzilmalarni qiyosiy o'rganish maxsus adabiyotlarda genomik yoki gen-molekulyar tahlil deb ataladi. Ushbu usul molekulyar darajada amalga oshiriladi va tirik odam yoki murdaning shaxsini yuqori ehtimollik bilan aniqlashga imkon beradi [5]. Agarda biz misol orqali yuqoridagi jumlaning isbotlashimiz kerak bo'lsa, 2020-yildagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, 70.9 mingta DNK tadqiqodining 49.8 mingtasi, ya'ni, 70% dan ko'prog'i jinoyatlarni aniqlash va ochishda samarali yordam bergan. Mana bu esa zamonaviy, taraqqiy etib borayotgan kriminalistik ekspertizalarning kuchi.

Mamlakatimizda barcha sohalarda yangidan yangi munosabatlarga moslashilayotgani, ularni bartaraf etish yoki tiyib turish yo'llarini kechiktirilmadan ijtimoiy hayotga tadbir etayotgani tahsinga sazovor. Shuningdek, kriminalistik taktikani rivojlantirish sohasida tergov harakatlarining samaradorligini oshirish va respublika miqyosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ularning tarkibiy tuzilmalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish, ularning orasida hamkorlik qilish orqali faoliyatini yanada samaraliroq amalga oshirishiga sharoit yaratishga ko'proq e'tibor qaratilsa yanada yaxshi bo'lar edi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, xulosa qiladigan bo'lsak, kriminalistika sohasi nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatida, balki boshqa sohalarda ham anchagina muhim faoliyat hisoblanadi. Va bugungi kunda ushbu sohaning samarali faoliyatini amalga

oshirishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Kriminalistika bugungi kunda O'zbekistonda jinoyatlarni aniq va tez ochishga yordam berayotgan muhim soha hisoblanadi. Yangi texnologiyalar va usullar jinoyatchilarni ushlashni osonlashtirib bermoqda, dalillarni to'plash va tekshirish aniq va adolatli amalga oshirilmoqda. Bu esa jamiyatda tinchlik va xavfsizlikni yaxshilashga xizmat qiladi. Shunday ekan, kriminalistikaning rivojlanishi har qanday jinoyatga qarshi samarali kurashning asosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI/REFERENCE

1. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF 60-son Farmoni.
2. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
(<https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>)
4. https://drive.google.com/file/d/1g_zjQB38ytEX8WTBuuPyjt8V0jL1cSJ/viewKriminalistika_darslik-2018
5. <file:///C:/Users/user/Downloads/Eshbo'tayev+Akbar+Alisher+o'g'li.pdf>

